

ИВАНЬКОВА Анна Петровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства; e-mail: 143144@mail.ru*

ЮДИНА Елена Владимировна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: itbrmat@mail.ru*

РОЛЬ ЭКОТРОП В РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА: ОТ ОСОЗНАННОСТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Статья представляет собой комплексное исследование экологического туризма (экотуризма) как концепции устойчивого развития, направленной на сохранение природных экосистем при одновременном получении социально-экономических выгод. Работа анализирует эволюцию термина и его ключевые принципы, сформулированные международными организациями: ответственность, минимизация ущерба окружающей среде, экологическое просвещение и поддержка местного населения. Проводится сравнительный анализ мирового опыта (Австралия, Канада, Швеция) и российских реалий развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Несмотря на значительный природный потенциал и рост посещаемости национальных парков (до 17,5 млн человек в 2024 г.), доля России на мировом рынке остается крайне низкой. Выявлены ключевые сдерживающие факторы: недостаток инфраструктуры, законодательные барьеры, климатические ограничения и слабая интеграция природоохранных практик. Особое внимание уделяется методологии проектирования экологических троп, требованиям к их безопасности, минимальному воздействию на ландшафт и образовательной составляющей. Исследуются положительные эффекты экотуризма: создание рабочих мест в регионах, развитие местного предпринимательства и формирование устойчивого источника финансирования для охраны природы за счет туристических сборов. Делается вывод, что для реализации потенциала экотуризма в России необходим системный подход, включающий адаптацию успешных международных моделей, совершенствование нормативно-правовой базы и развитие соответствующей инфраструктуры.

Ключевые слова: *экотуризм, экотропы, устойчивое развитие, ООПТ, природоохранные территории, экопросвещение, ответственный туризм, социально-экономическое развитие регионов*

Для цитирования: *Иванькова, А.П., Юдина, Е. В. Роль экотроп в развитии экотуризма: от осознанности к устойчивому развитию // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 11–25. DOI: 10.5281/zenodo.18008970.*

Дата поступления в редакцию: 03 ноября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

UDC 911.8

DOI: 10.5281/zenodo.18008970

Anna P. IVANKOVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: 143144@mail.ru*

Elena V. YUDINA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: itbrmat@mail.ru*

**THE ROLE OF ECO TRAILS IN DEVELOPING ECOTOURISM: FROM
AWARENESS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

Abstract. *This paper presents a comprehensive study of ecotourism as a sustainable development concept aimed at preserving natural ecosystems while simultaneously generating socio-economic benefits. The work analyzes the evolution of the term and its key principles formulated by international organizations: responsibility, minimization of environmental damage, environmental education, and support for local communities. A comparative analysis is conducted of global experience (Australia, Canada, Sweden) and the Russian realities of ecotourism development in specially protected natural areas (SPNAs). Despite significant natural potential and a growth in visiting national park (up to 17.5 million people in 2024), Russia's share of the global market remains extremely low. Key constraining factors are identified: infrastructure deficit, legislative barriers, climatic limitations, and weak integration of environmental conservation practices. Particular attention is paid to the methodology for designing ecological trails, requirements for their safety, minimal impact on the landscape, and educational component. The positive effects of ecotourism are examined: job creation in the regions, development of local entrepreneurship, and the formation of a sustainable source of funding for nature conservation through tourism fees. The conclusion is drawn that realizing ecotourism's potential in Russia requires a systematic approach, including the adaptation of successful international models, improvement of the regulatory framework, and development of appropriate infrastructure.*

Keywords: *ecotourism, ecological trails, sustainable development, protected areas, conservation territories, environmental education, responsible tourism, regional socio-economic development*

Citation: Ivankova, A. P., Yudina, E. V. (2025). The role of eco trails in developing ecotourism: from awareness to sustainable development. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 11–25. DOI: 10.5281/zenodo.18008970. (In Russ.).

Article History

Received 03 November 2025

Accepted 20 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Экотуризм

Первое определение экологического туризма (экотуризма) предложил мексиканский архитектор и эколог Херальдо Будовски (Héctor Ceballos-Lascuráin) в 1983 году. Согласно его определению, «экотуризм – это путешествие в относительно нетронутые природные зоны с целью восхищения и наслаждения природой (а также культурой – как прошлой, так и настоящей), которое способствует сохранению окружающей среды, имеет минимальное негативное воздействие и приносит экономическую пользу местному населению» [27]. В начале только 90-х годов XX века экологический туризм был официально утвержден Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO) как один из видов туризма. Международная организация экотуризма (TIES) определяет экологический туризм как ответственное путешествие на природные территории, способствующее сохранению окружающей среды и повышающее благосостояние местных жителей.

Международный союз охраны природы (IUCN) определяет экотуризм следующим образом: экотуризм – это ответственное путешествие в природные районы, которое сохраняет окружающую среду, поддерживает благосостояние местных жителей, а также включает образовательную деятельность по изучению природного окружения. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) определяет экотуризм как вид туризма, направленный на изучение и наслаждение природой и культурой, при этом подчеркивается важность сохранения окружающей среды, устойчивого развития и активного вовлечения местных сообществ». Экотуризм – это туризм в природные территории с целью сохранения природы, поддержки местного населения и повышения экологической грамотности туристов [2; 13]. Существует много определений экотуризма, предложенных различными авторами

в разные периоды времени. Обобщая вышесказанное, можно выделить ключевые элементы: в основе экотуризма лежит сохранение природы, экологическая культура, просвещение туристов, минимизация вреда и поддержка местного населения. В отличие от массового туризма, он направлен на сохранение биоразнообразия, ограничение потока туристов и соблюдение природоохранных норм. Экотуризм способствует развитию территорий и финансирует природоохранные мероприятия, стремясь к балансу между интересами турбизнеса, туристов, местных жителей и природы [7; 17]. Его задачи включают минимизацию экологического следа, участие в восстановлении природы и развитие сопутствующих услуг. Принципы экотуризма: минимальное воздействие на природу, экологическое просвещение, вклад в охрану окружающей среды и социальная ответственность через поддержку местных культур и занятости [12; 19].

Теоретические основы и практическое развитие экотуризма и кластерных моделей развития внесли ряд ученых и исследователей в разработку внесли: Г. С. Гужин, М. Ю. Беликов, А. А. Волков, В. А. Твердохлебов и др. [6; 16].

Мировой и российский опыт развития экотуризма

Мировой и российский опыт развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) свидетельствует о возрастающем интересе к устойчивым формам туризма, сочетающим охрану природы и социально-экономическое развитие регионов. Развитие экотуризма признано одним из приоритетных направлений в Российской Федерации, что закреплено в ключевых стратегических документах. Основой для планирования и регулирования данной сферы в России служат нацпроект «Экология»¹ и «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»². В России на экотуризм

1 Нацпроект «Экология». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/np_ecology/?ysclid=mh7hgqk51h350852883 (дата обращения: 15.09.2025).

2 Стратегия развития туризма в РФ до 2035: Распоряжение Правительства от 20.09.2019 № 2129-р. [Электронный ресурс]. – URL: [Fj174rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf](https://www.gov.ru/storage/attachment/Fj174rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf) (дата обращения: 15.09.2025).

приходится всего 2 % от оборота туристической отрасли, хотя Россия занимая пятое место в мире по количеству живописных природных объектов, привлекательных для экотуризма, и являясь одной из наиболее богатых лесами стран с обширными лесными ресурсами¹. По данным на 2022 год, количество посетителей составило 14 млн человек, продемонстрировав рост на 32 % в сравнении с предыдущим годом. В 2023 году показатель достиг 14,56 млн (прирост 4 %), а в 2024 году – 17,59 млн (увеличение на 8 %). Среди наиболее популярных объектов лидирует Кисловодский национальный парк с 5 млн посещений, за ним следуют Сочинский нацпарк (2,79 млн), «Лосиный остров» в столичном регионе (1,67 млн) и Куршская коса (1,49 млн).

В настоящее время в России функционирует 245 федеральных особо охраняемых природных территорий, включая 108 национальных парков. На 2025 год было запланировано создание 10 новых ООПТ федерального статуса на восстановленных землях ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С 2026 по 2030 год предусмотрено образование дополнительных 10 территорий аналогичного статуса параллельно с расширением границ существующих заповедных зон². Уникальные ландшафты, редкие виды флоры и фауны, а также природные и культурные памятники охватывают около 75 млн га, что соответствует 13,5 % площади страны. На ООПТ создаются экологические маршруты и тропы, визит-центры, смотровые площадки, а также формируются экотуристические кластеры – объединения территорий, инфраструктуры и сервисов, функционирующих на принципах устойчивости [12; 21]. Однако многие национальные парки сталкиваются с дефицитом необходимых объектов, например, заповедник «Саяно-Шушенский» и нацпарк «Шушенский бор»: несмотря на высокий спрос на экологические

экскурсии, качественная инфраструктура остается недостаточно развитой.

Россия обладает огромными просторами с уникальной природой, множеством национальных парков и заповедников. Несмотря на это, на мировом рынке экотуризма наша страна пока не входит в число лидеров, однако у России есть все возможности для активного развития экотуризма. Российские ООПТ охватывают разнообразные природные зоны – от арктических пустынь до субтропических лесов, – что дает широкие возможности для организации экологически ориентированных маршрутов. Несмотря на это, развитие экотуризма сдерживается рядом факторов, включая недостаток инфраструктуры, ограниченное финансирование и слабую интеграцию экологических практик в туристическую сферу. Анализ практики государств с формирующейся экономикой, включая Кению, Танзанию, Белиз, Эквадор, Лаос и Непал, демонстрирует возможность создания эффективных моделей экотуризма даже в условиях ограниченного финансирования. Эти примеры подтверждают, что экологический туризм способствует не только защите природных экосистем, но и вносит значительный вклад в региональное экономическое развитие. В рамках данного исследования в табл. 1 представлен сравнительный анализ особо охраняемых природных территорий России и других стран (исследование охватывает исключительно государственные ООПТ с высоким уровнем охраны).

Современными исследователями предложены разные методы, способы и оценки выраженные в разных интерпретациях в развитии устойчивого туризма, в том числе в зарубежных источниках ([22]; [23]; [25]; [27]; [28], [30], [31] и др.). Мировая практика экотуризма демонстрирует разнообразие подходов к устойчивому использованию природных ресурсов и формированию экотуристических

1 Экотуризм в России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://eco-tourism.expert/ru/news/na-ekoturizm-v-rossii-prikhoditsya-vsego-2-ot-oborota-turisticheskoy-otrasli?ysclid=mgezvjvp1ku384883761> (дата обращения: 18.09.2025).

2 РСТ: Нацпарки и заповедники России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rst.ru/novosti/novosti-turizma/rst-nacparki-i-zapovedniki-rossii-v-2024-godu-posetili-pochti-17-6-mln-turistov.html>. (дата обращения: 17.09.2025).

кластеров, особенно в Австралии, Канаде и Швеции и др.

Табл. 1. Сравнительный анализ параметров и показателей ООПТ в ряде зарубежных стран (по данным Protected Planet)¹

Table 1. Comparative analysis of the parameters and indicators of protected areas in some foreign countries (according to Protected Planet)

№	Страна	Общая площадь ООПТ (~тыс. га)	Общая площадь в % от территории страны
1	США	112 000	11,4 %
2	Австралия	94 200	12 %
3	Канада	105 00	10,5 %
4	Россия	42 300	2,5 %
5	Швеция	5200	11,6 %
6	Индия	18 300	5,6 %
7	Новая Зеландия	3250	12,1 %
8	Норвегия	9100	23,5 %
9	Финляндия	3890	11,5 %
10	Туркмения	1300	2,8 %
11	Япония	3900	10,3 %

Австралия – один из мировых лидеров в развитии экотуризма благодаря уникальной природе, государственной поддержке и участию местных сообществ. В стране действует программа ECO Certification от организации *Ecotourism Australia*,

устанавливающая высокие стандарты экологической устойчивости [8]. Важнейшие объекты: *Великий Барьерный риф*², *национальные парки Какаду*³ и Улуру-Ката Тьюта, где строго соблюдаются экологические и культурные требования [24]. Существенную роль играют аборигенные общины, которые участвуют в разработке маршрутов, проводят экскурсии и управляют экологическими парками, сохраняя культурное наследие. Популярны «мягкие» формы отдыха: пеший туризм, каякинг, наблюдение за дикой природой. Пример успешного проекта – леса *Daintree Rainforest*⁴ с экологичной инфраструктурой и экскурсиями от народа куку яланжи. Австралийская модель сочетает охрану природы, экономическое развитие и культурную идентичность [19].

Канада активно развивает экологический туризм, делая упор на сохранение природного богатства и национальных парков. Пример – национальный парк *Банфф*⁵, часть Скалистых гор, привлекающий туристов устойчивыми формами активного отдыха. Программа *Canada's Ecotourism* сертифицирует объекты, минимизирующие воздействие на природу и поддерживающие биоразнообразие. Как и в Австралии, важную роль играют коренные народы: они участвуют в создании туров, проводят экскурсии и делятся традиционными знаниями (пример – регион Юкон⁶). Это сотрудничество способствует сохранению культуры и дает доход сообществам. Знаковый объект – парк *Грос-Морн*⁷ (объект ЮНЕСКО) с экологичными маршрутами и образовательными центрами. Визит-центры при парках обучают туристов основам экологической грамотности и устойчивого поведения.

- 1 Explore the World's Protected Areas(Protected Planet). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.protectedplanet.net/en> (датаобращения: 02.10.2025).
- 2 Great Barrier Reef. [Электронный ресурс]. – URL: <https://whc.unesco.org/en/list/154/> (дата обращения: 15.09.2025).
- 3 Kakadu National Park. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kakadu.gov.au/> (дата обращения: 15.09.2025).
- 4 Daintree Rainforest. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.daintreerainforest.com/> (дата обращения 16.09.2025).
- 5 Banff National Park. [Электронный ресурс]. – URL: <https://parks.canada.ca/pn-np/ab/banff>. (дата обращения: 16.09.2025).
- 6 Eco National parks. [Электронный ресурс]. – URL: <https://parks.canada.ca/pn-np>. (дата обращения: 17.09.2025).
- 7 Gros Morne National Park. [Электронный ресурс]. – URL: <https://parks.canada.ca/pn-np/nl/grosmorne> (дата обращения: 17.09.2025).

Швеция активно интегрирует экотуризм в политику устойчивого развития. Национальные парки, такие как Абиску и Сарек, предлагают экологичные маршруты и поддерживают охрану редких видов, включая северных оленей. Туристические объекты проходят сертификацию: применяются солнечные панели, рекуперация воды, переработка отходов, что способствует сохранению природы и созданию рабочих мест. Большое внимание уделяется сотрудничеству с саамами, предлагающими туры, основанные на традициях и культуре. Пример устойчивого туризма – маршрут *Kungsleden*¹, проходящий через живописные районы. Важной частью экотуризма являются образовательные программы: в Шведском экологическом центре проводятся курсы для гидов и операторов, обучающих экологичным практикам. Швеция демонстрирует модель, сочетающую охрану природы, поддержку местных сообществ и сохранение культурных традиций.

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что успешное развитие экотуризма возможно при соблюдении баланса между охраной природы, образовательными задачами и вовлечением местных сообществ.

Российский опыт создания экотроп и экотуристических кластеров

В России экотуризм развивается в ряде регионов, где акцент делается на сохранение природного наследия и формирование туристической инфраструктуры.

Примеры успешных проектов – Байкал, Алтай, Камчатка, Кольский полуостров и др.

Байкал. Байкал – один из крупнейших и древнейших пресноводных водоемов мира, ставший центром экотуризма. В регионе развивается сеть экотроп, велосипедных и водных маршрутов. Проект «Экологический туризм Байкала», реализуемый при поддержке Минприроды и Фонда «Озеро Байкал»², направлен на создание устойчивых туристических практик. Внедряется система экологической сертификации туроператоров и гостиниц³. Национальный парк «Байкальский» вносит вклад в развитие туризма с минимальным воздействием на ландшафт, сохраняя природную среду и биоразнообразие.

Алтай. Алтайский край – одно из самых посещаемых направлений экотуризма в России, привлекающее как природными ландшафтами, так и культурным наследием коренных народов. Экотуризм здесь развивается через создание кластеров вокруг национального парка «Алтайский»⁴ и природного комплекса «Куркюре»⁵. Экотропы ориентированы на пешие, конные и водные маршруты, включая посещение Голубых озер⁶, ледников и горных рек. Активное участие местных жителей способствует сохранению культурных традиций и улучшению экономики в удаленных районах.

Камчатка. Камчатка – уникальный регион с вулканами, гейзерами и горячими источниками, активно развивающий экотуризм. Сеть парков «Вулканы Камчатки»⁷ предлагает маршруты по заповедникам и национальным паркам (Корякский, Южно-Камчатский, Быстринский,

1 Kungsleden Project Sweden. – URL: <https://www.swedishtouristassociation.com/areas/kungsleden/> (дата обращения: 18.09.2025).

2 Фонд «Озеро Байкал». [Электронный ресурс]. – URL: <https://baikalfoundation.ru/> (дата обращения: 19.09.2025).

3 Байкальский государственный биосферный заповедник. [Электронный ресурс]. – URL: <https://baikalzapovednik.ru/> (дата обращения: 20.09.2025).

4 Алтайский природный биосферный заповедник. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.altzapovednik.ru/> (дата обращения: 20.09.2025).

5 Куркюре – водопад в притоке р. Чулышман. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/vodopady/1419-kurkure?ysclid=maus1h3hd6162458505> (дата обращения: 21.09.2025).

6 Белоглазова Н. Е. Голубые озера Алтая // Сила красоты. 2025. – № 1. [Электронный ресурс]. – URL: https://s-krasoty.ru/1_2025-nomer-golubye-ozyora-altaya?ysclid=maurx2tuaj445711044 (дата обращения: 21.09.2025).

7 Сеть природных парков «Вулканы Камчатки». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vulcanikamchatki.ru/> (дата обращения: 22.09.2025).

Ключевской и др.), включая пешие и водные маршруты. Туристы знакомятся с дикой природой и экосистемами. Одним из ярких объектов является Кроноцкий заповедник, представленный на туристическом портале Камчатки¹ наряду с Командорским заповедником².

Кольский полуостров. Кольский полуостров имеет высокий потенциал для экотуризма благодаря северной природе, культурному наследию и уникальным природным памятникам. Развиваются маршруты в Кандалакшский заповедник³, Лапландский заповедник⁴, «Пасвик». Проект «Полярный круг»⁵ предлагает туры с наблюдением северного сияния, полярного дня и ночи. Вовлечение коренных народов позволяет сохранить традиции и создать рабочие места, обеспечивая устойчивое развитие региона.

Несмотря на заметный рост посещаемости российских заповедников и национальных парков, уровень развития экологического туризма на ООПТ страны остается недостаточно конкурентоспособным по сравнению с другими странами [5; 8]. Сравнительный анализ структуры туристских потоков в национальных парках России и других государств представлен на рис. 1. (составлено авторами по материалам международных сайтов национальных парков):

Низкая посещаемость российских национальных парков обусловлена комплексом проблем, включая недостаточное развитие туристической инфраструктуры, ограниченное финансирование, а также слабую маркетинговую политику и формирование имиджа территорий. Обладая значительным потенциалом природных

Рис. 1. Структура посещения нацпарков России и других странах мира за 2024 г. (составлено автором на основе международных сайтов национальных парков)

Fig. 1. The structure of visiting national parks in Russia and other countries of the world in 2024 (compiled by the author on the basis of international national park websites).

- 1 Камчатский туристический портал. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.topkam.ru/attractions/nature_reserves/ (дата обращения: 22.09.2025).
- 2 Кроноцкий природный биосферный заповедник. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kronoki.ru/ru/> (дата обращения: 22.09.2025).
- 3 Кандалакшский государственный заповедник. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kandalaksha-reserve.ru/> (дата обращения: 23.09.2025).
- 4 Лапландский заповедник. [Электронный ресурс]. – URL: <https://laplandzap.ru/?ysclid=mh6pr5cshh683206907> (дата обращения: 23.09.2025).
- 5 Туристический центр «Полярный круг». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pkrug.ru/service/poznavatelnye-programmy-dlya-detey/schedule/> (дата обращения: 24.09.2025).

ресурсов, Россия способна не только укрепить позиции в мировой экотуристической индустрии, но и стать одним из ее лидеров.

В настоящее время доля России на мировом рынке экотуризма остается незначительной. На рис. 2 представлено сравнение среднегодовых доходов от экологического туризма между ведущими странами и России. Доходы ведущих стран от экотуризма исчисляются миллиардами долларов: США получают около \$ 28,6 млн, Австралия – \$ 5,3 млн, Канада – \$ 12,6 млн, Новая Зеландия – \$ 12 млн, Япония – \$ 12,9 млн, Германия – \$ 13,5 млн, Коста-Рика – \$ 2,8 млн.

Несмотря на огромный природный потенциал, Россия значительно уступает этим странам из-за отсутствия развитой инфраструктуры и эффективных программ развития экотуризма. Потери российского бюджета достигают миллиардов долларов ежегодно. Для исправления ситуации необходимы меры по созданию программ по развитию экотуризма, мониторинга и контроля, развитию транспорта, необходимой инфраструктуры, повышению качества услуг в туристских регионах.

Самые посещаемые национальные парки в России

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2024 году особо охраняемые природные территории России посетили более 17,5 млн туристов. В табл. 2. представлены самые посещаемые национальные парки страны за 2024 год (доля от общего числа рассчитана относительно общего количества посетителей особо охраняемых природных территорий России в 17,5 млн человек.).

Наиболее популярными национальными парками России в 2024 году стали Кисловодский, Сочинский и Лосиный остров, суммарно принявшие около половины всех туристов. Остальные парки существенно уступают по количеству посетителей, что требует мер по повышению их узнаваемости и доступности.

Основные трудности реализации экопроектов в России

Развитие экотуризма в России сопровождается рядом серьезных трудностей, препятствующих полноценной реализации

СТРУКТУРА ДОХОДА СТРАН ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ГОД, МЛН. \$

Рис. 2. Годовые доходы стран от экотуризма, млн долл. США (по данным Intesco Research Group)

Fig. 2. Annual revenues of countries from ecotourism, million USD (according to Intesco Research Group)

экопроектов. Основные проблемы связаны с инфраструктурой, законодательными ограничениями и климатическими условиями [2; 3].

Табл. 2. Самые посещаемые национальные парки в России за 2024 г.

Table 2. The most visited national parks in Russia in 2024

Место	Национальный парк	Посещаемость (млн чел.)	Доля от общего числа (%)
1	Кисловодский (Ставропольский край)	5,14	29,4
2	Сочинский (Краснодарский край)	2,79	15,9
3	Лосинный остров (Москва и МО)	1,67	9,5
4	Куршская коса (Калининградская обл.)	1,49	8,5
5	Красноярские Столбы (Красноярский край)	0,65	3,7
6	Кавказский заповедник (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия)	0,53	3,0
7	Прибайкальский (Иркутская область)	0,40	2,3

1. Недостаточная инфраструктура. Во многих природных регионах отсутствует развитая транспортная и туристическая инфраструктура. Труднодоступность, нехватка качественных дорог, гостиниц, экобаз и сервисов делает такие зоны малопригодными для туристов. Проблемы с ценообразованием и отсутствием специализированных объектов размещения подрывают устойчивость туризма. Решение этих вопросов требует адаптации международного опыта с учетом российских реалий.

2. Законодательные барьеры. Экотуризм в России осложняется сложными процедурами согласования с природоохранными органами. Доступ к особо охраняемым территориям часто ограничен, а создание маршрутов требует лицензирования

и согласований [11]. Кроме того, отсутствует единая система стандартов и сертификации в области экотуризма, что снижает прозрачность и эффективность работы туроператоров. Необходима доработка нормативно-правовой базы.

3. Климатические сложности. Многие перспективные регионы (Камчатка, Кольский полуостров и др.) характеризуются суровым климатом, коротким туристическим сезоном и сложной логистикой. Экстремальные природные условия повышают издержки и создают риски для функционирования экопроектов, особенно в зимний период.

Таким образом, ключевые проблемы – инфраструктурные ограничения, несовершенная нормативная база и климатические вызовы – затрудняют развитие экотуризма в России. Однако успешные практики на Байкале, Алтае и Камчатке демонстрируют, что при грамотной поддержке и координации эти трудности можно преодолеть.

Концепция проектирования экотроп: основные требования и подходы

Проектирование экотроп требует внимательного подхода, учитывающего как потребности туристов, так и необходимость сохранения природных экосистем. Экологически устойчивые маршруты должны быть безопасны, минимально воздействовать на окружающую среду и обеспечивать комфортные условия для навигации и отдыха [1; 18]. Безопасность – ключевое требование: маршруты должны иметь четкую маркировку, информационные таблички, быть доступны для экстренных служб, а также предусматривать подготовку гидов и наличие защитного снаряжения. Минимизация воздействия на природу включает отказ от прокладки троп через уязвимые зоны, использование уже существующих дорог, предотвращение эрозии, восстановление растительности и применение экологических материалов при строительстве инфраструктуры. Удобство маршрутов обеспечивается системой указателей и навигации, в том числе с использованием мобильных приложений и GPS, а также размещением информационных

стендов о природе и культуре региона. Не менее важно создание условий для отдыха: оборудованные стоянки, укрытия, санитарные зоны с чистыми современными туалетами и системами утилизации отходов. Все элементы инфраструктуры должны быть устойчивыми и не нарушать природный ландшафт. Таким образом, грамотно спроектированная экотропа сочетает в себе безопасность, удобство, экологическую ответственность и просветительскую функцию, способствуя развитию устойчивого туризма и сохранению природы.

Образовательно-познавательная направленность троп

Одной из ключевых составляющих экотроп является их образовательно-познавательная направленность, которая способствует повышению осведомленности туристов о природных и культурных особенностях региона и формированию экологического сознания [14]. Важную роль играют информационные стенды и таблички, размещенные в ключевых точках маршрута, предоставляющие сведения о флоре, фауне, географии и истории местности. Эти материалы должны быть наглядными, доступными для понимания широкому кругу посетителей, с использованием текстов, иллюстраций, карт, фотографий и QR-кодов для получения дополнительной информации [10]. Неотъемлемым элементом образовательной составляющей являются гиды, которые проводят экскурсии, рассказывая об экосистемах, природных и культурных объектах, угрожающих факторах и вовлекая туристов в активное познание окружающей среды. Дополнительно разрабатываются просветительские программы, включая участие в природоохранных акциях, посадке деревьев, наблюдении за животными, что усиливает личную вовлеченность путешественников в охрану природы [20]. Применение интерактивных и мультимедийных решений, таких как мобильные приложения и цифровые платформы с маршрутами и справочной информацией, позволяет усилить познавательный эффект и сделать путешествие более насыщенным [26]. Таким образом,

грамотно организованные образовательные элементы экотроп делают их не только средством активного отдыха, но инструментом экологического просвещения.

Социально-экономические и экологические эффекты развития экотуризма

Развитие экотуризма в регионах с уникальными природными ресурсами, таких как Беломорский район Карелии, оказывает существенное влияние на социально-экономическое положение местного населения, способствуя созданию новых рабочих мест и стимулированию экономической активности. В первую очередь это проявляется в развитии сферы гостеприимства: увеличивается спрос на персонал в экобазах, хостелах, кафе и других объектах туристической инфраструктуры. Экотуризм также способствует возрождению ремесел и поддержке местных промыслов – растет интерес к сувенирам ручной работы, что дает импульс развитию малого бизнеса и способствует сохранению культурного наследия. Дополнительно развиваются сопутствующие услуги: транспорт, экскурсионное обслуживание, аренда оборудования, проведение мастер-классов и культурных мероприятий. Все это создает новые рабочие места и источники дохода для местных жителей, включая гидов, проводников, водителей и предпринимателей. Проведение событийных мероприятий вблизи особо охраняемых природных территорий способствует привлечению туристов, повышению узнаваемости региона и развитию инфраструктуры при условии строгого соблюдения природоохранных требований [3; 4]. В конечном итоге экотуризм ведет к повышению доходов населения, особенно в сельских и удаленных районах, где он может стать важной альтернативой традиционным и менее устойчивым видам деятельности.

Финансирование охраны природы за счет экотуристических доходов

Одним из ключевых преимуществ экотуризма является его способность

обеспечивать финансирование охраны природы за счет доходов от туристической деятельности. Принцип «пользователь платит» предполагает, что туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, вносят экологические сборы, направляемые на охрану экосистем, восстановление природных территорий, мониторинг состояния флоры и фауны, а также поддержку редких видов [31]. В странах с развитой системой экотуризма такие механизмы доказали свою эффективность, а в России они могут быть внедрены в регионах с высоким туристическим потенциалом. Экологические сборы в национальных парках и природных резерватах взимаются в виде платы за вход или за отдельные виды активностей, и средства направляются на содержание инфраструктуры, экологическую безопасность и просветительские программы. Доходы от экотуризма также могут быть использованы для устойчивого управления природными ресурсами, включая леса, воду и землю, через внедрение экологически безопасных технологий и поддержку природоохранных проектов. Кроме того, часть средств может финансировать экологическое образование и просвещение – создание информационных стендов, работу экопросветительских центров, проведение мастер-классов и обучающих туров, способствующих формированию экологической ответственности среди туристов и местных жителей. Таким образом, экотуризм становится важным инструментом охраны природы, обеспечивая устойчивое финансирование, способствующее сохранению природного богатства и биологического разнообразия.

Заключение

Экотуризм и проектирование экотроп играют ключевую роль в устойчивом развитии природных территорий, сохранив экосистем с социально-экономическим развитием регионов. Основные требования к экотропам – безопасность, минимальное воздействие на природу, удобство навигации и экологичная инфраструктура – создают комфортные и ответственные условия для туристов.

Образовательная направленность через информационные стенды, гидов и просветительские программы повышает экологическую осознанность и способствует бережному отношению к природе. Экономические эффекты проявляются в создании рабочих мест, поддержке местных ремесел и развитии сопутствующих услуг, что улучшает жизнь местных сообществ.

Доходы от экотуризма служат важным источником финансирования охраны природы и природоохранных программ, обеспечивая устойчивость и долгосрочную защиту экосистем. Мировой опыт показывает, что для успешного развития экотуризма необходим комплексный подход, объединяющий охрану природы, экономику и образование.

Россия обладает значительным потенциалом в этой сфере, и дальнейшее развитие экотуризма требует внедрения современных технологий, улучшения инфраструктуры и усиления природоохранных мер. В целом экотуризм – эффективный инструмент сохранения природы и поддержки устойчивого развития регионов.

Список используемых источников

1. Астанин Д. М. Перспективы пространственного развития экологического туризма: монография / Д. М. Астанин, Г. К. Муталибова, Е. М. Вишторский [и др.]. – Тамбов: Изд-во Юконф, 2022. – 96 с.
2. Бондарева И. А. Экотуризм: перспективы развития и проблемы устойчивости / И. А. Бондарева, З. В. Котельникова // Туризм: экономика и управление. – 2019. – № 3. – С. 7–18.
3. Гладкова О. В. Экотуризм: перспективы развития и проблемы / О. В. Гладкова, Л. С. Бочарова // Научный диалог. – 2018. – № 9. – С. 230–240.
4. Гриненко С. В. Организация событийного туризма в границах национальных парков Российской Федерации / С. В. Гриненко // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. – 2022. – № 4(16). – С. 41–50.

5. Гужина Г. С. Менеджмент в иностранном и внутреннем туризме / Г. С. Гужина, М. Ю. Беликова, Е. В. Клименок. – Краснодар: Изд-во Кубань. гос. ун-та, 1997. – 244 с.
6. Гужина Г. С. Охрана окружающей среды в зонах активного туризма / Г. С. Гужина, М. Ю. Беликова, Е. В. Клименок // География Краснодарского края: антропогенные воздействия на окружающую среду. – Краснодар, 1996. – С. 146–153.
7. Дорофеев А. А. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия / А. А. Дорофеев, Л. П. Богданова, Е. Р. Хохлова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 4. – С. 38–46.
8. Дорофеев А. А. К дискуссии о количестве экотуристов в России / А. А. Дорофеев, М. И. Паршикова // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 7(109). – С. 77–90.
9. Дорофеев А. А. Сравнение моделей организации экотуризма в Германии и Австралии / А. А. Дорофеев, М. И. Паршикова // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. – 2023. – № 3(43). – С. 49–67.
10. Илькевич С. В. Организационно-экономические принципы проектирования, развития и обустройства пригородных пеших троп / С. В. Илькевич // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – № 3(73). – С. 62–76.
11. Казаков А. А. Экологический туризм в России и за рубежом: состояние, проблемы / А. А. Казаков, Е. И. Денисевич, А. А. Султанова // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 61–4. – С. 36–41.
12. Крюкова О. В. Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях России / О. В. Крюкова, О. К. Печорина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 682–688.
13. Лихачева Е. В. Экотуризм в России: перспективы развития и проблемы / Е. В. Лихачева // Социально-экономические явления и процессы. – 2019. – № 7. – С. 51–56.
14. Рудский В. В. Экологический туризм: отечественный опыт развития и организации / В. В. Рудский, В. С. Сурова // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: сб. тр. XVIII Междунар. науч.-практ. конф., 25.04.2023. – Гжель: Гжельский гос. ун-т, 2023. – С. 196–202.
15. Твердохлебов В. А. Экотуризм как новый подход к устойчивому развитию туризма в России / В. А. Твердохлебов // Экономика природопользования. – 2005. – № 12. – С. 45–50.
16. Твердохлебов В. А. Экологическое воспитание в сфере туризма / В. А. Твердохлебов // Экологические исследования. – 2010. – Т. 22. – № 3. – С. 78–85.
17. Тихомирова А. В. Экологический туризм / А. В. Тихомирова // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Право. – 2020. – № 1. – С. 80–83.
18. Чижова В. П. Вопросы проектирования экологических троп для природных парков (на примере парка Ергаки, Западный Саян) / В. П. Чижова, И. В. Грязин, К. Ю. Хилько // Географический вестник. – 2018. – № 1. – С. 138–144.
19. Шабалина Н. В. Экологический туризм: особенности и проблемы развития в России / Н. В. Шабалина, А. Д. Никанорова, Е. Е. Александрова // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 4–11.
20. Шестакова Е. С. Роль эколо-просветительской инфраструктуры в развитии экотуризма на ООПТ / Е. С. Шестакова, В. П. Чижова, А. Н. Рудык // Экологический туризм: современные векторы развития. – Екатеринбург, 2022. – С. 488–497.
21. Юренский Д. А. Управление туристскими кластерами: опыт региона / Д. А. Юренский // Креативная экономика. – 2021. – Т. 15. – № 6. – С. 94–98.
22. Björk P. Ecotourism from a conceptual perspective: an extended definition of a unique tourism form / Björk // International Journal of Tourism Research. – 2000. – Vol. 2. – Pp. 189–202.
23. Blamey R. Ecotourism: the search for an operational definition / R. Blamey // Journal of Sustainable Tourism. – 1997. – Vol. 5 (2). – Pp. 109–130.
24. Castley J. G., Hill W., Pickering C. M. Developing ecological indicators of visitor use of protected areas: a new integrated framework from Australia / J. G. Castley, W. Hill, C. M. Pickering // Australian Journal of Environmental Management. – 2009. – Vol. 16. – Pp. 196–207.

25. Fennell D. A. A Content Analysis of Ecotourism Definitions / D. A. Fennell // *Current Issues in Tourism*. – 2001. – Vol. 4 (5). – Pp. 403–421.
26. Gupta R., Mejia C., Kajikawa Y. Business, innovation and digital ecosystems landscape survey and knowledge cross sharing / R. Gupta, C. Mejia, Y. Kajikawa // *Technological Forecasting and Social Change*. – 2019. – Vol. 147. – Pp. 100–109.
27. Lawrence T. B., Wickins D., Phillips N. Managing legitimacy in ecotourism / T. B. Lawrence, D. Wickins, N. Phillips // *Tourism Management*. – 1997. – Vol. 18 (5). – Pp. 307–316.
28. Melisidou S., Papageorgiou A., Papayiannis D., Varvaressos S. Tourism clusters as a potentially effective tool for local development and sustainability / S. Melisidou, A. Papageorgiou, D. Papayiannis, S. Varvaressos // *Review of Tourism Sciences*. – 2014. – Vol. 9. – Pp. 218–232.
29. Miller G. Ecotourism: A New Era for Travel / G. Miller // *Travel and Tourism Research Association Proceedings*. – 1978. – Pp. 1–5.
30. Van Oudenhoven A. P. E., Petz K., Alkemade R., Hein L., de Groot R. S. Framework for systematic indicator selection to assess effects of land management on ecosystem services / A. P. E. Van Oudenhoven, K. Petz, R. Alkemade, L. Hein, R. S. de Groot // *Ecological Indicators*. – 2012. – Vol. 21. – Pp. 110–122.
31. Wondirad A., Tolkach D., King B. Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries / A. Wondirad A., D. Tolkach, B. King // *Tourism Management*. – 2020. – Vol. 78. – Pp. 56–61.

References

1. Astanin, D. M., Mutalibova, G. K., Vishtorskij, E. M., & Bolsherotova, L. V. (2022). *Perspektivy` prostranstvennogo razvitiya e`kologicheskogo turizma [Prospects of spatial development of ecological tourism]: monograph*. Tambov: Publishing house Yukonf. (In Russ.).
2. Bondareva, I. A., Kotelnikova, Z. V. (2019). E`koturizm: perspektivy` razvitiya i problemy` ustojchivosti [Ecotourism: development prospects and sustainability problems]. *Turizm: ekonomika i upravlenie [Tourism: economics and management]*, 3, 7–18. (In Russ.).
3. Gladkova, O. V., Bocharova, L. S. (2018). E`koturizm: perspektivy` razvitiya i problemy` [Ecotourism: development prospects and problems]. *Nauchny`j dialog [Scientific dialogue]*, 9, 230–240. (In Russ.).
4. Grinenko, S. V. (2022). Organizaciya soby`tijnogo turizma v granicax nacional`ny`x parkov Rossijskoj Federacii [Organization of event tourism within the borders of national parks of the Russian Federation]. *Professorskij zhurnal. Ser.: Rekreaciya i turizm [The Professors' Magazine. Recreation and Tourism Series]*, 4 (16), 41–50. (In Russ.).
5. Guzhina, G. S., Belikova, M. Yu., & Klimenok, E. V. (1997). *Menedzhment v inostrannom i vnutrennem turizme [Management in foreign and domestic tourism]*. Krasnodar: Kuban State University Publishing House. (In Russ.).
6. Guzhina, G. S., Belikova, M. Yu., Klimenok, E. V. (1996). Okhrana okruzhayushhej sredy` v zonakh aktivnogo turizma [Environmental protection in areas of active tourism]. In: *Geografiya Krasnodarskogo kraya: antropogenny`e vozdejstviya na okruzhayushhuyu sredu [Geography of the Krasnodar Territory: anthropogenic environmental impacts]*. Krasnodar, 146–153. (In Russ.).
7. Dorofeev, A. A., Bogdanova, L. P., Khokhlova, E. R. (2017). E`koturizm v Rossii: glavny`e destinacii i turistskie priby`tiya [Ecotourism in Russia: main destinations and tourist arrivals]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 38–46. (In Russ.).
8. Dorofeev, A. A., & Parshikova, M. I. (2023). On the number of ecotourists in Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 77–90. doi: 10.5281/zenodo.10561124. (In Russ.).
9. Dorofeev, A. A., Parshikova, M. I. (2023). Sravnenie modelej organizacii e`koturizma v Germanii i Avstralii [Comparison of ecotourism models in Germany and Australia]. *Vestnik Tverskogo gos. un-ta. Ser.: Geografiya i geoe`kologiya [Bulletin of Tver State University. Series: Geography and geology]*, 3 (43), 49–67. (In Russ.).

10. Ilkevich, S. V. (2017). Organizational and economic principles of design, development and improvement of suburban walking trails. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 11(3), 62–76. doi: 10.22412/1995-042X-11-3-6. (In Russ.).
11. Kazakov, A. A., Denisevich, E. I., Sultanova, A. A. (2020). E`kologicheskij turizm v Rossii i za rubezhom: sostoyanie, problemy` [Ecological tourism in Russia and abroad: status, problems]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 61–4, 36–41. (In Russ.).
12. Kryukova, O. V., Pechorina, O. K. (2014). Razvitie e`kologicheskogo turizma na osobo ohranyaemy`x prirodny`x territoriyax Rossii [Development of ecological tourism in specially protected natural territories of Russia]. *Sovremennyye problemy` nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 2, 682–688. (In Russ.).
13. Lixacheva, E. V. (2019). E`koturizm v Rossii: perspektivy` razvitiya i problemy` [Ecotourism in Russia: development prospects and problems]. *Social`no-e`konoicheskije yavleniya i processy` [Socio-economic phenomena and processes]*, 7, 51–56. (In Russ.).
14. Rudskij, V. V., Surova, V. S. (2023). E`kologicheskij turizm: otechestvenny`j opyt` razvitiya i organizacii [Ecological tourism: domestic experience of development and organization]. *Turizm i rekreaciya: fundamental`ny`e i prikladny`e issledovaniya [Tourism and recreation: fundamental and applied research]*: proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference. Gzhel: Gzhel State University, 196–202. (In Russ.).
15. Tverdokhlebov, V. A. (2005). E`koturizm kak novy`j podxod k ustojchivomu razvitiyu turizma v Rossii [Ecotourism as a new approach to the sustainable development of tourism in Russia]. *Ekonomika prirodopolzovaniya [Economics of environmental management]*, 12, 45–50. (In Russ.).
16. Tverdokhlebov, V. A. (2010). E`kologicheskoe vospitanie v sfere turizma [Ecological education in the field of tourism]. *Ekologicheskie issledovaniya [Environmental research]*, 22(3), 78–85. (In Russ.).
17. Tikhomirova, A. V. (2020). Ekologicheskij turizm [Ecological tourism]. *Vestnik YuUrG U. Ser.: Pravo [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law.]*, 1, 80–83. (In Russ.).
18. Chizhova, V. P., Gryazin, I. V., & Khilko, K. Yu. (2018). Voprosy` proektirovaniya e`kologicheskix trop dlya prirodny`x parkov (na primere parka Ergaki, Zapadny`j Sayan) [Issues of designing ecological trails for natural parks (on the example of Ergaki Park, Western Sayan)]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 1, 138–144. (In Russ.).
19. Shabalina, N. V., Nikanorova, A. D., & Aleksandrova, E. E. (2021). E`kologicheskij turizm: osobennosti i problemy` razvitiya v Rossii [Ecological tourism: features and problems of development in Russia]. *Vestnik asociacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 15(1), 4–11. (In Russ.).
20. Shestakova, E.S., Chizhova, V.P., Rudyk, A.N. (2022). Rol` e`kologo-prosvetitel`skoj infrastruktury` v razvitii e`koturizma na OOPT [The role of ecological and educational infrastructure in the development of ecotourism in protected areas]. In: *E`kologicheskij turizm: sovremennyye vektory` razvitiya [Ecological tourism: modern vectors of development]*: monograph. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 488–497. (In Russ.).
21. Yurenskij, D. A. (2021). Upravlenie turistskimi klasterami: opyt` regiona [Management of tourist clusters: the experience of the region]. *Kreativnaya e`konomika [Creative economy]*, 15(6), 94–98. (In Russ.).
22. Björk, P. (2000). Ecotourism from a conceptual perspective: an extended definition of a unique tourism form. *International Journal of Tourism Research*, 2, 189–202.
23. Blamey, R. (1997). Ecotourism: the search for an operational definition. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(2), 109–130.
24. Castley, J.G., Hill, W., & Pickering, C.M. (2009). Developing ecological indicators of visitor use of protected areas: a new integrated framework from Australia. *Australian Journal of Environmental Management*, 16, 196–207.
25. Fennell, D.A. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. *Current Issues in Tourism*, 4(5), 403–421.

26. Gupta, R., Mejia, C., & Kajikawa, Y. (2019). Business, innovation and digital ecosystems landscape survey and knowledge cross sharing. *Technological Forecasting and Social Change*, 147, 100–109.
27. Lawrence, T.B., Wickins, D., & Phillips, N. (1997). Managing legitimacy in ecotourism. *Tourism Management*, 18(5), 307–316.
28. Melisidou, S., Papageorgiou, A., Papayiannis, D., & Varvaressos, S. (2014). Tourism clusters as a potentially effective tool for local development and sustainability. *Review of Tourism Sciences*, 9, 218–232.
29. Miller, G. (1978). Ecotourism: a new era for travel. *Travel and Tourism Research Association Proceedings*, 1–5.
30. Van Oudenhoven, A.P.E., Petz, K., Alkemade, R., Hein, L., & de Groot, R.S. (2012). Framework for systematic indicator selection to assess effects of land management on ecosystem services. *Ecological Indicators*, 21, 110–122.
31. Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78, 56–61.